

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО РАЗЛИТОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАПАРОСТОМИИ

Саттаров Шокир Хасанович

Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи, Самарканд соискатель.

Рузибаев Санжар Абдусаломович

доктор медицинских наук, доцент, кафедра хирургических болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд,
Республика Узбекистан

Хурсанов Ёкубжон Эркинович

Ассистент кафедры хирургических болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд,
Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327475>

Аннотация: В работе представлены результаты хирургического лечения больных с распространенным гнойным перитонитом при развитии синдрома интраабдоминальной гипертензии.

Ключевые слова: перитонит, интраабдоминальная гипертензия, лапаростома.

RESULTS OF TREATMENT OF ACUTE DISSOLVED PURULENT PERITONITIS USING LAPAROSTOMY

Abstract: The paper presents the results of surgical treatment of patients with widespread purulent peritonitis with the development of intra-abdominal hypertension syndrome.

Key words: peritonitis, intra-abdominal hypertension, laparostomy.

ВВЕДЕНИЕ.

Распространенный перитонит в 17-29% осложняет течение большинства острых хирургических заболеваний и является основной причиной летальных исходов в хирургических стационарах. Летальность при распространенном перитоните остается чрезвычайно высокой и достигает 20-39%. Внутрибрюшная гипертензия возникает у каждого третьего больного с острой хирургической патологией и негативно влияет на работу всех органов и систем организма. Патологические сдвиги, возникающие при остром и чрезмерном повышении внутрибрюшного давления (ВБД) являются проявлениями абдоминального компартмент-синдрома (АКС) с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы; нарушениями мочевыделения, расстройствами перфузии внутренних органов и развитием ишемии кишечника, способствующей бактериальной транслокации и эндогенному инфицированию. Неудовлетворительность такими результатами, послужила поводом для обоснования принципиально иного подхода к хирургическому лечению распространённых форм перитонита - внедрению способа открытого ведения брюшной полости, основанного на идеях И. Микулича (1881), Жан Луи Фор (1928), Н.С. Макоха (1984) и D. Steinberg (1979).

Цель исследования: клиническая оценка места и значения релапаротомии – «по требованию» в лечении разлитого гнойного перитонита, путем совершенствования и внедрение более эффективных способов диагностики и лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.

Для сравнения эффективности лапаростомии нами проанализированы результаты лечения 46 больных, в Самаркандском филиале РНЦЭМП в период с 2012 по 2019 гг., которым были произведены релапаротомии «по требованию» и 68 больных, у которых в комплекс лечебных мероприятий был включен метод лапаростомии с программными санациями брюшной полости. Пациенты были в возрасте от 16 до 75 лет (в среднем $56,6 \pm 3,7$). Среди больных мужчин было 76 (66,7%), а женщин - 38 (33,3%). У всех пациентов диагностирована терминальная фаза перитонита. Давность перитонита у наблюдаемых нами больных составила, в среднем, 3,5 суток, а значение Мангеймовского индекса перитонита находилось в пределах 25-47 баллов. Давность перитонита в контрольной группе составила, в среднем, 3,3 суток. Больные обеих групп по возрасту, полу, тяжести основной и сопутствующей патологии и характеру выполненных оперативных вмешательств были сопоставимы. Основными элементами лапаростомии являются: широкая ревизия органов брюшной полости, устранение источника инфекции (опорожнение скоплений гноя, иссечение некротизированных тканей, резекция сегментов кишки несущих свищи или несостоятельные анастомозы, наложение илео- или колостомы), обильное промывание растворами антисептиков, дренирование брюшной полости, петли кишечника закрываются сальником, сверху перфорированными пленками (сетками), 1-2 шва на кожу, с ежедневными перевязками и повторными лапаросанациями каждые 48-72 ч. Всем больным при поступлении, далее в процессе оперативного лечения измерялось внутрибрюшное давление по методу Kron. Показатели внутрибрюшного давления колебались от 16,4 до 42 см.вод.ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Ведение больных контрольной группы (n=46) предусматривало санации живота по «требованию», показания к очередной санации выставлялись по клинической картине брюшной полости и данных УЗИ. Между санациями живота лапаротомная рана ушивалась широкозахватными швами через все слои передней брюшной стенки. В основной группе (n=68) больным брюшную полость закрывали путем наложения лапаростомы, между санациями живота лапаротомная рана ушивалась несколько кожными широкозахватными швами, декомпрессионной интубацией тонкого кишечника с введением в корень брыжейки тонкой кишки 100-150 мл 0,25% раствора новокаина, в послеоперационном периоде применяли катетеризацию перидурального пространства на 4-5 суток. Рост бактерий (у выживших больных) прекращался через 3-5 санаций. Концентрация микробных тел в 1 мл до санации составила (в среднем) $2,6 \times 10^8$ КОЕ, а после 3-4 санации – $3,5 \times 10^5$ КОЕ. Метод лапаростомии применялся у 61 (89,7%) пациентов сразу после первичной операции по поводу общего перитонита и у 7 (10,3%) - после релапаротомии, выполненной при наступивших осложнениях течения перитонита на $3,3 \pm 0,4$ сутки. Благоприятное течение послеоперационного периода наблюдалось у 59 (86,8%) больных. Брюшная полость была закрыта у них после 3-4-х лапаросанаций. У 33 (71,7%) больных в контрольной группе после некоторого улучшения последовавшего за релапаротомией, вновь появились симптомы нарастающего абдоминального сепсиса. При повторных релапаротомиях выяснились причины их возникновения. Летальный исход наступил в 16 (23,5). Таким образом, открытый метод позволяет улучшить результаты комплексного лечения наиболее тяжёлых форм перитонита.

ВЫВОДЫ

Методом выбора завершения операции наиболее тяжёлых форм перитонита при релапаротомии является лапаростомия с программируемыми лапаросанациями. Лапаростомия позволяет активно и своевременно осуществлять коррекцию возникающих в брюшной полости осложнений, способствует улучшению результатов лечения больных.

Список литературы

1. Allazov S. A., Ruziboev S. A. Значение лейкоцитарного индекса интоксикации в оценке тяжести инфекции верхних мочевых путей //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2017. – Т. 16. – №. 1. – С. 85-88.
2. Devyatov A. V., Babadjanov A. K., Ruziboev S. A. EVALUATION OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS AFTER PORTOSYSTEMIC SHUNTING DEPENDING ON COMPLIANCE OF POSTOPERATIVE RECOMMENDATIONS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 53-59.
3. Ibadov R. A. et al. Standardization of intensive therapy tactics for acute hepatic insufficiency in patients with liver cirrhosis after portosystem shunting //Khirurgiya. – 2018. – №. 8. – С. 61-67.
4. Khasanovich B. A. et al. Efficacy of Endoscopic Interventions in Prevention of Gastroesophageal Bleeding in Patients with Liver Cirrhosis. – 2016.
5. Matlubov M. M. et al. Комплексный подход к оценке риска анестезиологического пособия и родоразрешения у пациентов с ожирением //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14. – №. 2. – С. 6-10.
6. Ruziboev S. A., Khakimov E. A. Surgical treatment of deep burns in persons of aged and geriatric age with burdened premorbid background //Vestnyk Neotlozhnoy I Vosstanovitelnoy Khirurgii. – 2011. – Т. 12. – №. 1. – С. 30-33.
7. Yuldashev S. S., Allazov S. A., Ruziboev S. A. Оптимизация лечения острого цистита с применением озонотерапии //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2017. – Т. 16. – №. 1. – С. 81-84.
8. Ахгамов Ж. А. и др. Результаты комплексного лечения острых панкреатитов //Анналы хирургической гепатологии. – 2005. – Т. 10. – №. 2. – С. 178-178.
9. Бабажанов А. С. и др. Пути улучшения результатов хирургического лечения и профилактики гипотиреоза у больных с многоузловым нетоксическим зобом //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 10 (135). – С. 53-59.
10. Бабажанов А. С. и др. СРАВНИТЕЛЬНОЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПОДКОЖНЫХ ВЕН ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3 (75). – С. 76-80.
11. Даминов Ф. А., Рузибоев С. А. ПРИМЕНЕНИЕ ЗОНДОВОЙ ПИТАНИЙ-В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ТЯЖЕЛОБОЖЖЁННЫХ //Advances in Science and Technology. – 2020. – С. 15-16.
12. Даминов Ф., Карабаев Х., Рузибоев С. КУЙГАН БЕМОРЛАРДА ОШҚОЗОН-ИЧАК ТРАКТИ ФУНКЦИЯСИ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЭНДОСКОПИК МОНИТОРИНГИ ВА ЭНТЕРАЛ ОЗИҚЛАНТИРИШ //Журнал вестник врача. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 29-32.

13. Девятов А. В., Бабаджанов А. Х., Рузибоев С. А. ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕСТИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ //EurasiaScience. – 2019. – С. 17-18.
14. Девятов А. В., Рузибоев С. А., Бабаджанов А. Х. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
15. Девятов А., Бабаджанов А., Рузибоев С. Выбор лечебной тактики у больных циррозом печени в отдаленном периоде после портосистемного шунтирования //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 189-191.
16. Ибадов Р. А. и др. Стандартизация тактики интенсивной терапии при острой печеночной недостаточности у пациентов с циррозом печени после портосистемного шунтирования //Хирургия. Журнал им. НИ Пирогова. – 2018. – №. 8. – С. 61-67.
17. Карабаев Б. Х. и др. АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ У ОБОЖЖЕННЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА //Современные аспекты лечения термической травмы. – 2016. – С. 41-42.
18. Карабаев Б. Х. и др. Особенности течения и лечения ожогового сепсиса у лиц пожилого и старческого возраста //Современные аспекты лечения термической травмы. – 2016. – С. 42-43.
19. Карабаев Б. Х., Рузобаев С. А., Шакиров Б. М. Течение и лечение ожоговой болезни на фоне сопутствующих заболеваний у лиц старше 60 лет //Скорая медицинская помощь. – 2006. – Т. 7. – №. 3. – С. 56-57.
20. Матлубов М. М. и др. Состояние гемодинамики у беременных с ожирением //Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. ИИ Мечникова. – 2015. – Т. 7. – №. 2. – С. 86-90.
21. Назиров Ф. Г. и др. АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
22. Назиров Ф. Г. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ //EurasiaScience. – 2019. – С. 19-20.
23. Назиров Ф. и др. Медико-социальные аспекты цирроза печени в современном здравоохранении //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 206-208.
24. Назыров Ф. Г. и др. Эволюция технологий азигопортального разобщения в профилактике кровотечений портального генеза //Анналы хирургической гепатологии. – 2018. – Т. 23. – №. 1. – С. 65-73.
25. Рузибоев С. А. Оперативное лечение глубоких ожогов у пожилых //Скорая медицинская помощь. – 2006. – Т. 7. – №. 3. – С. 156-157.
26. Рузибоев С. А., Амонов Х. Р. ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ //Advances in Science and Technology. – 2020. – С. 19-20.

27. Рузибоев С. А., Саттаров Ш. Х. Результаты лечения острого разлитого гнойного перитонита с применением лапаростомии //Advances in Science and Technology. – 2020. – С. 21-22.
28. Рузибоев С. А., Хакимов Э. А. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ОТЯГОЩЕННЫМ ПРЕМОРБИДНЫМ ФОНОМ.
29. Рузибоев С. и др. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 61-64.
30. Рузибоев С. и др. Интраабдоминальная гипертензия в хирургии //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 187-190.
31. Рузибоев С. и др. Методы и средства местного консервативного лечения ожоженных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 4 (91). – С. 186-192.
32. Рузибоев С. и др. Наш опыт консервативного лечения повреждении селезенки при закрытой травме живота //Журнал вестник врача. – 2013. – Т. 1. – №. 01. – С. 131-132.
33. Рузибоев С. и др. Неоперативная селективная тактика ведения больных при травматическом повреждении внутренних органов брюшной полости //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 112-116.
34. Рузибоев С. и др. Результаты диагностики и хирургического лечения внутрибрюшных кровотечений //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 2 (94). – С. 84-88.
35. Рузибоев С. и др. Результаты лечения послеоперационных и рецидивных грыж передней брюшной стенки //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 4, 1 (81). – С. 64-67.